

fdm_ubhildesheim - [fdm_ubhildesheim] Lehmanns Media lädt ein zum Anwenderforum Bibliotheken 2022, inkl. Forschungsdatenmanagement

Bitte warten ...

fdm_ubhildesheim@listserv.dfn.de

Titel: Forschungsdatenmanagement

Listenarchiv

- **From:** <annette.strauch@uni-hildesheim.de>
- **To:** fdm_ubhildesheim@listserv.dfn.de
- **Subject:** [fdm_ubhildesheim] Lehmanns Media lädt ein zum Anwenderforum Bibliotheken 2022, inkl. Forschungsdatenmanagement

Hinweis!

14:45-15:30 Forschung im Alltag am 22.02. 2022:
Richtiges Datenmanagement als Basis für hochwertigen Forschungssupport

Annette Strauch-Davey
Universität Hildesheim

Diesmal dreht sich alles um Bibliotheken: Live-Diskussion zu Open Access aus Bibliothekssicht, internationaler Austausch zum globalen Wandel im Buchmarkt, innovative und prämierte Start-ups auch der Buch- und Medienbranche sowie interessante Anwendereinsichten aus verschiedenen Hochschulen – seien Sie dabei beim diesjährigen Lehmanns Media Anwenderforum Bibliotheken 2022.

-
- **[fdm_ubhildesheim] Lehmanns Media lädt ein zum Anwenderforum Bibliotheken 2022, inkl. Forschungsdatenmanagement, *annette.strauch, 15.02.2022***
-

Archiv bereitgestellt durch [MHonArc 2.6.19+](#).